

«Сегодняшнее образование – завтрашнее будущее.»

Труд учителя – это истинное творчество. Недаром известна пословица гласит:

***Каков учитель,
Таков и ученик.***

Учитель должен добиваться высокого эмоционального накала, а главное – большого интереса учащихся к знаниям. И не должен замыкаться в рамках работы своего класса и предмета. А для этого он должен самосовершенствоваться: изучать уроки передовых учителей-новаторов, современную технологию, методы обучения и воспитания. Последнее имеет немаловажную роль для усвоения программного материала.

Уроки должны быть живыми, интересными, увлекательными. Но самое главное – содержательными и грамотными. Это формирует у учащихся прочные знания, умения и навыки. А для этого необходимо использовать следующие методы обучения:

- 1) Репродуктивный;
- 2) Частично-поисковый;
- 3) Стимулирования и мотивации;
- 4) Обучение в сотрудничестве;

- 5) Круглого стола;
- 6) Проблемного обучения;
- 7) Обучения группами и парами.

Применять новые педагогические технологии:

Блочную,

Критического мышления,

Тестового контроля.

Вводить различные элементы ключевых компетенций:

Коммуникативная компетенция:

умеет в соответствии с темой правильно отвечать на вопросы; соблюдает нормы речевого этикета;

Информационная компетенция:

умеет пользоваться существующими источниками информации (книги, учебники, телевидение, радио).

Компетенция самосовершенствования:

умеет самостоятельно работать;

Национально - и общекультурная компетенция:

Проявляет любовь к Родине, милосердие к окружающим; умеет одеваться опрятно, соблюдать культуру поведения;

Формируемые у учащихся предметные компетенции:

Речевая компетенция (аудирование, говорение, письмо):

понимает речь учителя, несложный аудиоматериал, изученный материал, с помощью учителя может вести беседу на основе рисунка и прослушанного текста; может обводить, штриховать, соединять линии и фигур, рисовать бордюры, раскрашивать узоры.

Лингвистическая компетенция (фонетика, лексика, грамматика):

правильно использует изученные новые слова по теме.

Учитель сам должен быть полон сил, энергии и творческих замыслов. Именно они должны передаваться его ученикам. Тогда будет положительный результат обучения и высокий мониторинг. Необходимо следить за развитием способностей каждого ученика исходя из его индивидуальных особенностей.

Профессия учителя была и остаётся очень трудной. Это бессонные ночи в поисках чего-то нового, интересного, творческого. Но трудности надо уметь преодолевать, чтобы видеть результат своего труда.

Одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске, другими словами как активизировать познавательную деятельность в процессе обучения.

Известно, до 70% личностных качеств закладывается в начальной школе. Это не только базовые навыки, такие как, умение читать, писать, решать, слушать и говорить. Современному ученику необходимы определенные навыки мышления и качества личности. Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать. И задача учителя не только доступно все рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему навыки практических действий.

Методы обучения должны иметь глубокое теоретическое обоснование, вытекать из педагогической теории. Однако вне практического использования, вне практики методы обучения теряют смысл. Практическая направленность необходимая существенная сторона методов обучения. В них дана непосредственная связь педагогической теории с практикой. Чем глубже теория, тем эффективнее методы обучения. Чем менее выражена теория в педагогических концепциях, тем менее зависимы от этой теории методы обучения.

На методы обучения существенное влияние оказывают сложившиеся традиции преподавания и учения.

Педагогическая наука обобщает передовой опыт работы школ и учителей, раскрывает научные основы традиционного обучения, помогает творческому поиску современных, более эффективных методов.

В уроке современной школы взаимодействуют все основные элементы учебно-воспитательного процесса: его цели, содержание, средства, методы и формы организации обучения. Творческий подход к уроку предполагает хорошее знание его нормативных начал.

Любая технология, будь она производственной или педагогической. Характеризуется совокупностью (сочетанием, соединением) каких-либо компонентов; логикой, последовательностью компонентов; методами, приемами, действиями.

Поиск новых методов и форм организации обучения породили новый термин в методике обучения — «современный урок», который противопоставляется традиционному уроку.

Требования педагогической науки к уроку, к эффективности педагогического процесса постоянно возрастают и изменяются. Наряду с нетрадиционными уроками в школьной практике используются нетрадиционные технологии обучения во взаимодействии с современными методами обучения.

Актуальность работы состоит в том, что в настоящее время происходит переход на новые технологии обучения в связи с изменениями условий существования и развития общества, которые требуют новых подходов и методов к образованию младшего школьника.

В этом учебном году школы Узбекистана были обеспечены новыми учебниками. Их содержание соответствует сегодняшним требованиям.

Что такое учебник? Образно говоря, это «сценарий» процесса обучения. Учитель постоянно обращается к учебнику. И накануне учебного года учитель знакомится с содержанием учебника.

Новые учебники просто уникальны! Их авторы И.В.Репьёва, О.В.Усманова, Ю.В.Рысюкова, Н.П.Черёмухина, Ф.М.Закирова и другие очень постарались, чтобы ученики не только успешно усвоили учебную программу, но и применяли свои знания в повседневной жизни.

Учебники открывают удивительную, познавательную и интересную страну знаний, в которой вы, ребята, получите ответы на все интересующие вас вопросы.

Мы, учителя, возлагаем большую надежду на наших учеников. Ведь сегодняшнее образование – это завтрашнее будущее нашей страны.

Так как фундамент прочных знаний закладывается именно в начальной школе, учителя школы №2 города Гулистана, работающие в начальных классах, провели трёхдневный семинар по ознакомлению с новыми учебниками и их использованию на уроках. С этими вопросами подробно выступила Халилова Валентина Владимировна, учитель с многолетним стажем. Она была тренером семинара, а в нашей школе она является руководителем методобъединения. Всем учителям понравилось содержание и красочное оформление учебников.

Также на семинаре выслушали мнение заслуженного учителя Суворовой Любовь Николаевны, молодого специалиста Суюновой Дарьи Михайловны и других опытных специалистов. Все остались в восторге.

Желаем авторам учебников и всем учителям дальнейшего творческого процветания на благо развития всесторонне развитого подрастающего поколения.

Новые учебники уникальны!

Суворова Любовь Николаевна,

Халқ таълими фидойиси. Учитель начальных классов школы №2 города Гулистана.